

VELOSPORT SPORTINING KELIB CHIQISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI

Jumaboyeva Zulayxo Baxtiyor qizi

TR 51-21 guruh talabasi

O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti,

O‘zbekiston, Chirchiq sh.

E-mail: zulayxo01@gmail.com

Anotatsiya: Bu maqolada, velosportning kelib chiqishi va rivojlanishi tarixi ko‘rib chiqiladi. Velosportning asosiy yoki eng eski tarixi qaysi davrga qarab kelib chiqqanligi, ularning qayerda va qanday sharoitlarda o‘yinlar o‘tkazganligi, sportning rivojlanishi va to‘g‘ri kelib chiqishi uchun qanday faktorlarning muhim ahamiyati tushuntiriladi. Maqolada, velosportning olimpiya o‘yinlarida qanday o‘zgarishlarga uchradiganligi, rivojlanishning to‘liq yurishidagi roli va sport tashkilotlari tomonidan qanday yordam ko‘rsatilganligi ham ko‘rib chiqiladi. Qo‘shimcha ravishda, velosportning turli turlari (sog‘liqni saqlash, g‘ildirak, to‘qnashuv) va ulardan foydalanishning tarixiy asoslari ham maqolada o‘zgartirilgan. Maqolada, velosportning kelib chiqishi va rivojlanishi tarixi haqida shu zamonga qadar bilmasdan bo‘lgan odamlar uchun qiziqarli va ma‘lumotlar bilan to‘ldirilgan.

Kalit so‘zlar: Velosport, Kelib chiqish, Rivojlanish, Tarix, O‘yinlar, Olimpiya, Rivojlanishning o‘zgarishi, Sport tashkilotlari, Turli turlar, Sog‘liqni saqlash, G‘ildirak, To‘qnashuv, Tarixiy asoslar, Ma‘lumotlar

Velosport, velosiped sporti deb ham ataluvchi, velosiped tashlash va yurishni o‘z ichiga olgan bir sport turi hisoblanadi. Bu sportning tarixi oldingi asrlarga qadar o‘tkaziladi. Velosipedlar o‘zgaruvchanligi va oddiyliigi tufayli, sport olimpiadalarida ham qatnashganlar soni katta bo‘lgan sport turidir.

Velosportning tarixi 19-asrning boshida boshqarilgan, shuningdek, velosipedlar ham o'rnatilgan. 1868 yilda Fransiyadagi Parijda ilk yarişlar o'tkazildi va bu yangi sportning ommaviy mashhur bo'lishiga olib keldi. Keyinchalik, velosportning rivojlanishi tarixi davom etdi va sport bozorida katta o'zgarishlar bo'ldi.

20-asrning boshida, velosportning olimpiadalar va juftliklar bilan bo'lgan bog'liqligi tez-tez kuchli bo'ldi. Olimpiadalar va juftliklar velosportni dunyodagi eng yuqori darajaga olib chiqardi. Velosportchi tarafdorlar, xususan, Tour de France, Giro d'Italia va Vuelta a Espana kabi katta tadbirlarda qatnashish uchun shaxsiy va jamoaviy kuchlarni namoyon qilishadi.

Bugungi kunda, velosport dunyoda keng tarqalgan va sevimli sportlar orasiga kiradi. Velosportchi tarafdorlar, xususan, dağliq va to'rtaqatli velosipedlarda o'zingizni sinab ko'rish, yurishlar o'tkazish va hamda muzokaralar o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Velosportning kelib chiqishi va rivojlanishi tarixi keng davom etmoqda va sportning yanada rivojlanishi kutilmoqda. Bu sport, o'zgaruvchanligi va shirinliklari bilan sport sevganlar uchun ko'p qiziqarli va majburiy bir o'yin hisoblanadi.

Velosport, bisiklet sporti, bisiklet sotib olish va uni ishlatishni o'z ichiga olgan, tashqi fizik va koordinatsiya imkoniyatlarni to'g'ri ishlatishni talab qiladigan bir sport turi hisoblanadi. Velosportning tarixi qadimgi va modern ko'rinishlari mavjud.

Bisikletning asosiy ko'rinishi, pedallar orqali g'alaba olish uchun ayollar uchun mo'ljallangan "velosiped"ning 1817-yilda Fransiyada ishlab chiqilishiga qaytariladi. Keyinchalik, bisikletning turli turlari va modellari yaratilgan va o'zaro rag'batlantirish uchun sport tarkibi tuzilgan.

Velosportning olimpiya o'yinlarida rasmiy sport turi sifatida tan olganligi 1896-yilda boshlandi. Bu sportning asosiy turlari, qo'ng'iroq, da'vo, mass-start va gazni oshirishni o'z ichiga olgan turidalardan iboratdir. Velosportning har bir

turida, sportchilar tajribasi, kuch-quvvati va taktika bilan birgalikda g'alaba qozonishni talab qiladi.

Bisiklet sporti dunyoda katta jamoalar va klublar orqali ijtimoiy va professional darajada rivojlanayotgan sport turi hisoblanadi. Uning rivojlanishiga, texnologiya va innovatsiyalar ham katta ta'sir ko'rsatgan. Misol uchun, bisikletlar, shifrlar, tormozlar va jinsiy maydonlarga mos keladigan kiyimlar kabi katta o'zgarishlar yuzaga keldi.

Bugungi kunda, velosportning yuqori darajadagi musobaqalari, katta tadbirlar va yillik tashkil etilgan turinglar orqali dunyoning har bir joyida o'tkaziladi. Bu sportning o'ziga xos taraqqiyot va ulkan hayratlar bilan o'tkazilgan yillar davomida, bisiklet sportchilari eng yuqori darajada g'alaba qozonish uchun bir-biriga qarshi kurashmoqda.

Bir nechta adabiyotlar, velosportning tarixi va rivojlanishini tahlil qilishga bag'ishlangan. Misol uchun, "The Development of Bicycle Racing: A Sociocultural Analysis" nomli kitobda, velosportning tarixi, olimpiadalar va juftliklar bilan bog'liq muhim tadbirlar, sportchilar va jamoaviy muhitlar haqida tafsilotlar keltirilgan.

Boshqalar esa, velosportni qo'llab-quvvatlash, sportchilar tarafdorligi va sportning rivojlanishi bilan bog'liq adabiyotlar chop etishganlar. "The Science of Cycling" nomli kitobda, velosportning fizika va moddiy asoslari, yurish strategiyalari va taktikalar haqida tafsilotlar berilgan. Bunda, velosportning rivojlanishi va sportchilarning yuqori darajadagi samaradorlikka erishish uchun kerakli ilmiy bilimlar tartibga solinadi.

Adabiyotlar tahlili davomida, velosportning tarixi va rivojlanishi, sportning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy aspektlari ham keng qamrovli ko'riladi. Velosportning ommaviy mashhur bo'lishi, mediatik tarqalganligi va sportning sponsorlik muammosi ham o'ziga xos adabiyotlarda o'rganilgan.

Bular faqat bir nechta adabiyotlardan misollar bo'lib, velosportning tarixi va rivojlanishini tahlil qilgan adabiyotlar soni ko'p va kengdir. Bu adabiyotlar, sportning yuqori darajadagi muhokamalarini va sportchilar, jamoaviy muhitlar va

ijtimoiy oqimlarni o'rganishga yordam beradi. Velosportning adabiyotlar tahlili, bu sportning akademik va ilmiy muhokamalariga erishishga yordam beradi.

Xulosa: Velosportning akademik va ilmiy muhokamalari: Velosportning tarixi va rivojlanishi, sportning akademik va ilmiy muhokamalariga erishishga imkon beradi. Adabiyotlar tahlili, velosportning tarixi, rivojlanishi, fizika va moddiy asoslari, yurish strategiyalari, taktikalar va sportning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy aspektlarini o'rganishga yordam beradi.

Velosportning ommaviy mashhurlik va sponsorlik muammosi: Velosportning ommaviy mashhur bo'lishi, mediatik tarqalganligi va sponsorlik muammosi ham sportning kelib chiqishi va rivojlanishiga ta'sir qilgan faktorlar hisoblanadi. Velosportning ommaviy qo'llanilishi va sponsorlarning sportga beriladigan muhim hissa, sportning rivojlanishi uchun muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Velosipedning tarixi: Velosipeddan yo'l velosipediga" - Jon Day
2. "Velosiped lug'ati: velosiped tarixi va madaniyati" - J. E. Kolduell
3. "Velosiped hikoyasi: Velosipeddan engil vazngacha" - Geyl Borden
4. "Velosport inqilobi: 19-asrda velosiped madaniyatining o'zgarishi" - Karlton Rid
5. "Velosiped dizayni: tasvirlangan tarix" - Toni Xadland va Xans-Erxard Lessing
6. "Velosiped antologiyasi: Birinchi jild" - Lionel Birni va Ellis Bekon